

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА FZ-16. S В ПРОИЗВОДСТВЕ И СБОРКЕ АВИАЦИОННОЙ И АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

¹Биктин Артур Рустамович, ²Якубова Рано Ганиевна

¹студент Совместного Белорусско-Узбекского Межотраслевого Института Прикладных
Технических Квалификаций г.Ташкент, ²к. и. н. доцент Совместного Белорусско-
Узбекского Межотраслевого Института Прикладных Технических Квалификаций
СБМУМИПТК.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214377>

***Аннотация.** Статья рассматривает развитие авиационной и аэрокосмической техники, подчеркивая важность постоянного совершенствования материалов, которые обеспечивают высокие требования к качеству и надежности. Рассмотрим новые конструкционные материалы, способствующие увеличению эффективности летательных аппаратов, снижению их массы и повышению надежности. Важной частью статьи является описание пяти осевого фрезерного станка CFAO FZ 16 S, используемого для обработки сложных деталей с высокой точностью в аэрокосмической отрасли.*

***Ключевые слова:** ЧПУ, фрезерный станок, авиационная промышленность, аэрокосмическая отрасль.*

***Abstract.** The article examines the development of aviation and aerospace technology, emphasizing the importance of continuous improvement of materials that meet high standards of quality and reliability. Let's consider new structural materials that enhance the efficiency of aircraft, reduce their weight, and increase reliability. A significant part of the article is dedicated to the description of the fiveaxis milling machine CFAO FZ 16 S, which is used for machining complex parts with high precision in the aerospace industry.*

***Keywords:** CNC, milling machine, aviation industry, aerospace sector.*

Введение

Развитие авиационной и аэрокосмической техники требует постоянного совершенствования, разработки и внедрения новых материалов, обеспечивающих растущие требования по качеству и эксплуатационной надежности. Новые материалы во многом определяют ресурс и надежность изделий, их эффективность и конкурентоспособность на мировом рынке. За последние десятилетия созданы принципиально новые конструкционные материалы, которые обеспечили значительное повышение важнейших характеристик летательных аппаратов, снижение удельной массы конструкций, увеличение надежности и ресурса авиационной техники.

Внедрение средств автоматизации, таких как, фрезерные станки с ЧПУ (числовым программным управлением), промышленные роботы, автоматизированные, авиационная и складская системы и многое другое, позволило ускорить производственный процесс, повысить качество изготавливаемой продукции снизить количество высококвалифицированного персонала, улучшить условия труда. Разработка нового FZ 16 была определена наивысшими требованиями: высокая точность, динамика и лучшее качество поверхности для все более сложных деталей. Результат – высокая

производительность, высокая точность и максимальная гибкость больше не являются несовместимыми показателями.

Материалы и методы. Пяти осевой станок FZ16 S — это высокотехнологичное оборудование, используемое в аэрокосмической промышленности для обработки сложных деталей с высокой точностью. Такие станки позволяют выполнять фрезерование, сверление и резку на нескольких осях одновременно, что особенно важно для создания аэрокосмических компонентов, требующих сложных геометрических форм и строгих допусков.

Основные преимущества пяти осевых станков:

Высокая точность: позволяют достичь необходимых деталей, критичных для аэрокосмической техники.

Универсальность: Способны обрабатывать различные материалы, включая титан и алюминий, используемые в самолетостроении и ракетостроении. *Сокращение времени обработки:* Одновременная работа на нескольких осях уменьшает количество установок детали, что экономит время.

Сложные геометрии: Идеальны для производства деталей с непростыми формами, такими как лопатки турбин, корпусные элементы и т.д.

Эти станки являются важным инструментом в производственных процессах, обеспечивая эффективность и качество в аэрокосмической отрасли.

Рис1.Фрезерный станок CFAO FZ 16 S.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Высокая производительность и динамика - ключевые факторы CFAO FZ 16 S:

Перемещение X-Y-Z	660-660-400 мм
Мощность, max.	61 кВт
Расстояние между шпинделями DZ	320 мм
Скорость шпинделя, max.	до 20000 об/мин
Время от стружки к стружке	от 2,20 сек.
Ускорение по осям, max. X-Y-Z	12-12-14 м/с ²

Быстрая подача, max.	75 м/мин
Количество инструментов, max.	162 или 2 x 80.
Конус инструмента	HSK A-63 / SK 40 / HSK T-63
Вес инструмента, max.	10,00 кг
Диаметр инструмента, max.	160 мм
Длина инструмента, max.	450 мм
Автомат. смена паллет за время,	от 3,50 сек

Одношпиндельной пяти осевой FZ16 S разработан для особых требований к точности при 5-ти осевой обработке. В то же время обрабатывающий центр отличается лучшей в своем классе динамикой, обеспечивающей высокую производительность: больше деталей с максимальной точностью.

Рис 2. Шпиндель станка FZ 16 S.

Частота вращения шпинделя: 10/30 тысяч оборотов в минуту. Приводная мощность шпинделя достигает 107 лошадиных сил. Максимально возможное количество инструментов составляет 52 штуки. Сложные материалы, более жесткие допуски и технические требования к надежности процесса: Станки серии 16 имеют платформу с мобильной порталной конструкцией, которая специально адаптирована к вашим настоящим и будущим требованиям.

Одинарные и двойные шпиндели эффективно сочетают динамику, точность и превосходное качество поверхности при обработке сложных заготовок. Кроме того, модульная концепция позволяет выполнять индивидуальную конфигурацию в соответствии с потребностями.

Пяти осевой станок FZ 16 S разработан для удовлетворения особых требований к точности при пяти осевой обработке и для сложных задач обработки, например, в аэрокосмической промышленности для обработки деталей из цельного блока, а также доступен с интерфейсом HSK-A100. DZ 16 W с устройством смены заготовок является первым выбором для обработки большого количества заготовок за очень короткое время цикла; они становятся еще более производительными и более автономными с блоком автоматизации. В аэрокосмической отрасли существуют строгие требования к

испытаниям и дорогостоящие последствия отказа деталей. Поэтому точные и качественные детали являются синонимом этой отрасли. Обработка с CFAO FZ 16 S для аэрокосмической промышленности оказалась ценным активом для производителей. Можно сказать, что обработка на фрезерных станках с ЧПУ—это метод, который используют компании аэрокосмической промышленности для удаления материала из твердой заготовки. Процесс удаления материала носит систематический характер. Его цель – создать из материала определенную форму и размер. Этот процесс определяется быстродвижущимися и вращающимися режущими инструментами, способными создавать сложную геометрию. Операция обработки с ЧПУ управляется компьютером, что обеспечивает более высокую повторяемость, скорость и качество.

В авиационной промышленности обработка с ЧПУ CFAO FZ 16 S является фундаментальной частью производственного процесса. Возможно, это не единственный метод производства в этой отрасли. Однако этот метод производства широко популярен среди аэрокосмических компаний из-за несравненных допусков. Разнообразие материалов для аэрокосмического производства.

Компании, занимающиеся аэрокосмической обработкой, используют различные материалы. Эти материалы должны соответствовать нескольким критериям, чтобы гарантировать безопасную и долговечную работу в чувствительной среде. Помимо высокой прочности, материалы должны быть легкими. Коррозионная стойкость также является важным свойством аэрокосмических материалов.

Еще одним общим требованием является то, что для использования этих материалов необходимо подвергнуть их механической обработке деталей самолетов.

Когда дело доходит до механической обработки в авиационной отрасли, на ум приходят различные специальные материалы. Это потому, что они уязвимы к экологическим и другим факторам. Это одна из отраслей с высокими требованиями к материалам. Вот некоторые факторы авиационной среды, которые делают выбор материала критически важным: Высокая подверженность коррозии.

Грубое воздействие на поверхность.
Экстремальные температуры – жара и холод.

Рис 2. Сборка фюзеляжа АН148

Машинисты авиационных деталей должны выбирать материалы, способные противостоять этим проблемам и экстремальным условиям. В этом разделе руководства мы рассмотрим несколько материалов, которые соответствуют требованиям обработки с ЧПУ в аэрокосмической отрасли.

Необходимо отметить, что многие успехи авиационной техники были связаны с разработкой более прочных, стойких и лёгких металлических, а также неметаллических материалов. Требования, предъявляемые к материалу, в зависимости от условий его работы, характера механического нагружения, температуры и воздействия среды могут быть различными. Например, для изготовления лонжеронов самолёта требуется материал,

обладающий большой жёсткостью и статической прочностью; валы авиадвигателей необходимо изготавливать из материала, хорошо сопротивляющегося ударному и знакопеременному нагружению: в подшипниках авиадвигателей необходим антифрикционный материал, износостойкий и обеспечивающий нормальную смазку при эксплуатации. Для обшивки самолёта используется прочный лёгкий материал, хорошо сопротивляющийся действию атмосферных условий. Производителям аэрокосмической отрасли необходимы постоянные поставки качественных запчастей для аэрокосмической отрасли. Эти детали должны соответствовать строгим требованиям и стандартам, известным нам в отрасли. Мы говорим о деталях, которые иногда относятся к категории критически важных.

Алюминий и алюминиевые сплавы. Как можно догадаться, алюминий и алюминиевые сплавы являются одними из наиболее подходящих материалов для обработки на фрезерных станках с FZ 16 S в аэрокосмической отрасли. Использование алюминия и его сплавов в аэрокосмической отрасли в последнее время, возможно, сократилось. Однако этот материал по-прежнему играет решающую роль в успехе аэрокосмической промышленности.

Преимущества алюминия и алюминиевых сплавов. Можно задаться вопросом, почему этот материал предпочтительнее при производстве самолетов и космических кораблей, хотя такой вариант, как сталь, более прочный и доступный. Все дело в небольшом весе алюминия и его сплавов. Высокое соотношение прочности и веса подходит для авиакосмической промышленности с высокими требованиями. Лучший материал здесь — прочнее и легче. Алюминий и его сплавы имеют высокое соотношение прочности и веса. Чтобы еще больше соответствовать требованиям этой отрасли, алюминий и алюминиевые сплавы относительно устойчивы к нагреву и коррозии. Неудивительно, что многие конструктивные элементы изготовлены из этого материала.

Различные алюминиевые сплавы. Если алюминий не соответствует конкретным требованиям к материалу, фрезерные станки с ЧПУ FZ 16 S могут использовать сплавы. Популярными легирующими элементами для алюминия являются марганец, никель, магний и кремний. Из-за высоких требований промышленности к прочности наиболее предпочтительными часто являются самые прочные алюминиевые сплавы. Материалы прочные и имеют высокий предел текучести. Как правило, наиболее прочными являются алюминиевые сплавы, содержащие цинк в качестве основного легирующего элемента.

Сталь для обработки деталей аэрокосмической промышленности на станках с ЧПУ CFAO FZ 16 S. Сталь является не менее важным материалом для обработки на фрезерных станках с FZ 16 S. Он легкий, прочный и износостойкий. Сталь также обладает устойчивостью к высоким температурам. Благодаря этим привлекательным свойствам он находит применение в различных компонентах аэрокосмической отрасли.

Чтобы быть пригодной для обработки на станках с ЧПУ FZ16 S, сталь должна соответствовать строгим требованиям. Основными критериями являются более высокая текучесть и прочность на разрыв. Аэрокосмический сорт по-прежнему должен обладать высокой коррозионной стойкостью и замечательной пластичностью. Более того, сталь для аэрокосмической обработки должна иметь идеальные физические и химические свойства.

Полировка. Вы можете использовать метод полировки в процессе производства деталей аэрокосмической промышленности, чтобы сгладить поверхность. Этот метод также помогает удалить все оставшиеся следы инструмента FZ16 S на прецизионно

обработанных деталях. Полировать можно как вручную, так и с помощью специального оборудования. Обычно мы используем полировальные круги и абразивные материалы для достижения желаемого качества поверхности.

Порошковое покрытие. Это еще один метод отделки поверхности на нашем предприятии по производству деталей аэрокосмической промышленности. Мы наносим это покрытие в качестве защитного слоя от износа. Это покрытие содержит мелкие частицы пигмента и смолу. Нанесение порошкового покрытия относительно простое. Сначала тщательно очищаем прецизионные детали обработки использование абразивов и растворителей. Нанесение порошковой краски следует после того, как детали станут безупречно чистыми и сухими. На помощь придет специальный краскопульт, работающий на электростатическом заряде. Это гарантирует равномерность покрытия. Когда этап нанесения покрытия завершен, мы принимаем детали аэрокосмической отрасли для запекания. Этот высокотемпературный процесс длится около 20 минут. В зависимости от сложности аэрокосмических компонентов это может занять больше или меньше времени.

Процесс выпечки открывает путь к охлаждению. После достаточного охлаждения детали для аэрокосмической отрасли готовы к отправке соответствующим аэрокосмическим компаниям.

Приложения Аэрокосмическая обработка с ЧПУ FZ16 S. Аэрокосмическая промышленность использует решения для обработки с FZ16 S для производства различных компонентов. Некоторые из них представляют собой сложные компоненты, а другие не столь сложны.

Вот краткое описание некоторых из этих аэрокосмических компонентов с ЧПУ FZ16 S:

Электрические разъемы. Электрические разъемы являются одними из важнейших компонентов в аэрокосмической промышленности. Они обеспечивают безопасную и надежную работу сложных машин, которые определяют отрасль.

Обработка на фрезерных станках с ЧПУ FZ16 S широко используется в аэрокосмическом производстве электрических разъемов. Электрические разъемы полезны для связи в коммерческих самолетах, управлении полетом и навигации.

Компоненты клапанов. Еще одним набором важнейших компонентов самолета являются клапаны. Производителям нужны компоненты клапанов для различных применений. Клапаны применимы для управления потоками топлива, силовой установки, пневматики и жидкостей.

Учитывая эти категории, разнообразие компонентов клапанов, необходимых для аэрокосмической промышленности, очень велико. Пользователи могут сократить производственные затраты, приобретая компоненты у производителя аэрокосмических станков с ЧПУ FZ16 S. Полученные аэрокосмические детали, которые мы обрабатываем на фрезерных станках с ЧПУ, точны и надежны.

Компоненты для генерации кислорода. Одной из важнейших систем в авиационной промышленности является система генерации кислорода. Эта система предназначена для

обеспечения кислородом пассажиров и экипажа. Будь то бизнес-, военный или коммерческий самолет, система должна быть самого высокого качества, обеспечиваемого современным обрабатывающим оборудованием с ЧПУ. Обработка с ЧПУ FZ16 S для аэрокосмической отрасли Детали для компонентов генерации кислорода соответствуют нормам и стандартам. Производственный процесс, основанный на многокоординатных фрезерных станках с ЧПУ, гарантирует, что эти компоненты прочные, легкие и безопасные.

Валы. Валы в аэрокосмической промышленности играют важную роль в передаче энергии. Производители используют подходящие материалы для валов. Хорошим примером является высокопрочная сталь, которая может соответствовать жестким требованиям к производительности. Процессы обработки с ЧПУ FZ16 S идеально подходят для изготовления этих валов.

Выводы.

Обработка с ЧПУ FZ16 S и последующие процессы играют важную роль в успехе мировой аэрокосмической промышленности. Многие материалы, используемые в промышленности, подвергаются механической обработке на фрезерных станках с ЧПУ. В целом, применение фрезерного станка CFAO FZ-16S в производстве авиационной и аэрокосмической техники может значительно повысить эффективность процессов, улучшить качество продукции и сократить сроки выполнения заказов, что в свою очередь способствует повышению конкурентоспособности предприятий в этих отраслях.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Батуев, В.В. Автоматизация производственных процессов в машиностроении учебное пособие к курсовому проекту / В.В. Батуев. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2015. – 40 с.
2. Сайдахмедов Р.Х., Кадырбекова К.К., Фетисов Г.П., Нарходжаев Ф.Р. Авиационное материаловедение. -Т.: «Fan va texno logiya», 2012.
3. Дриц М.Е., Москалев М.А. Технология конструкционных материалов и материаловедение. М.: Высшая школа, 1989
4. Технология конструкционных материалов. Под ред. Дальского А.М. М.: Машиностроение, 1985 - 448с.
5. Петруха П.Г. и др. Технология обработки конструкционных материалов. 1991г. 6. Е.П. Круглов, Э.Р. Галимов, А.Г. Аблясова, Н.Я. Галимова, С.Ю. Юрасов, М.М. Ганиев, А.Г. Схиртладзе, Е.А. Рябов Выбор и способы изготовления заготовок для деталей машиностроения. Учебник для студентов машиностроительных специальностей, 2015.
6. Н.В. Абраимов, Ю.С. Елисеев, В.В. Крымов «Авиационное материаловедение и технология обработки металлов». М.
7. «Высшая школа», 1998. 12. А.Г. Братухин «Современные авиационные материалы». - М.: «Авиатехинформ», 2003.
8. А.Я. Потёмкин и др. «Материалы для авиационного приборостроения и конструкций». -М.: «Металлургия», 1982.